

BUXORO SHEVASIGA OID DIALEKTIZMLAR TAHLILI.

Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi qizi

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi
+998997499129

Abdurahmonova Gulorom Iskandar qizi

Termiz davlat universiteti 2 - bosqich talabasi
+998912440253

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878010>

Annotatsiya. Maqolada Buxoro shevasiga xos bo'lgan so'zlarning dialektal tahlili hamda mazkur so'zlarning izohli lug'atdagi namunalari, so'zlarning kelib chiqish etimologiyasi, boshqa hududlardan farqli ravishda anglatadigan ma'nolari xususida fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: shevadagi dialektizmlar, izohli lug'atdagi namunalari, hududlardan farqli ma'nolari.

АНАЛИЗ ДИАЛЕКТИЗМОВ, РОДСТВЕННЫХ БУХАРСКОМУ ДИАЛЕКТУ.

Аннотация. В статье обсуждаются диалектный анализ слов, характерных для бухарского диалекта, примеры этих слов в толковом словаре, этимология происхождения слов, их отличные от других регионов значения.

Ключевые слова: диалектизмы в диалекте, примеры в толковом словаре, значения, отличные от регионов.

ANALYSIS OF DIALECTISMS RELATED TO THE BUKHARA DIALECT.

Abstract. In the article, the dialectal analysis of the words characteristic of the Bukhara dialect, as well as the examples of these words in the explanatory dictionary, the etymology of the origin of the words, and their meanings different from other regions are discussed.

Key words: dialecticisms in the dialect, examples in the explanatory dictionary, different meanings from regions.

KIRISH.

Dialektizmlar — adabiy tildati dialektlarning o'ziga xos hududiy unsurlari. Dialektizmlarlar tilshunoslikning barcha sohalari (fonetika, leksika, morfologiya, sintaksis va boshqalar) ga taalluqli. Badiiy ijodda dialektizmlarlar narsa, voqea va hodisaga mahalliy urg'u berish maqsadida qo'llaniladi, bundan tashqari personaj nutqini individuallashtirish uchun foydalaniladi. Biroq, bunday qo'llash tufayli dialektizmlarlar adabiy tilga oid bo'lib qolmaydi. Dialektizmlarlarni qo'llash uslublararo ham cheklangan. Badiiy uslubda ancha keng, publitsis-tik uslubda qisman qo'llangani holda ilmiy, rasmiy uslublarda deyarli uch-ramaydi. Ba'zi so'zlar adabiy til va dialektda qullangani holda boshqa dialektda boshqa ma'noni ifodalaydi. Mas, „shoti“, „tovoq“ Farg'ona til shevalarida „narvon“, „lagan“ni bildirsa, adabiy tilda „arava shotisi“ „kosaga o'xshash idish“ni anglatadi. Xorazm shevasiga xos „g'o'ch“ so'zi — „mard“, „botir“; „nihatamiz“ — „nima qilamiz“ degan ma'noni bildiradi. Dialektizmlarlardan o'rinli foydalanish badiiy ijodning, umuman nutqning badiiyligini, uslubning fazilati, ta'sir-chanligini oshiradi.(1)

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Yuqorida bayon etilgan fikrlarga yuzlanilsa, Buxoro shevasidagi ayrim so'zlarning fors-tojik tilidan olingani haqida ma'lumot berildi. Xususan, badburut (Buxoro)-katta (beo'xshov mo'ylovli kishi) ma'nosidagi so'z, badgo'y (Buxoro)-tili zaxar, masalan: badgo'y kampir,

Badimol (Buxoro)-serjahl, masalan: u badimol odam, shuningdek bazarba (Buxoro)-kuchli, masalan: Sobir bazarba yigit.

Ushbu misollar etimologiyasi aynan fors-tojik tilida va ular Buxoro shevasiga ko'chgan. Izoqli lug'atda keltirilgan ba'zi Buxoro shevasidagi so'zlar tahlil qilingan.

1. Alvonj (Buxoro)//alvonch (Qashqadaryo)-belanchak: chaqaloq alvonjda yotipti (Buxoro)
2. Alis//alus (Buxoro, Qashqadaryo)-g'ilay: ko'zi alis bo'lishi bachchalidan (Qashqadaryo)
3. Obirog'on//obirog'on (Buxoro)-zirkak (palov pishirilayotganda qozonga guruch solishgacha tayyorlangan masalliq.
4. Bandak (Buxoro)-to'g'nog'ich: Bandak i:na
5. Gavdo'sha (Buxoro)-xurmo
6. G'ulva//g'ulba (Buxoro)//g'alva (Qashqadaryo)-quvur.
7. Dammak (Qashqadaryo)//dammamak (Samarqand, Buxoro)-jim, tinch, jimgina.
8. Zaldolu//zaldori//zaldoru (Buxoro)-o'rik.
9. Kal(l)po'sh (Buxoro)-do'ppi.
10. Labdo'l (Buxoro)-labi qalin (odam)
11. Mag'al (Buxoro)-shovqin "shum"
12. Palavkedi//palavkadi (Shimoliy Xorazm)//palavkadu (Buxoro)-oshqovoq.
13. Rangdon (Buxoro)-siyohdon.
14. sannon (Buxoro)//sandal, sandon: temirchini sandoni.
15. Tax(t)lash (Buxoro)1. yerni tekislash,2.tayyorlash.
16. Ush (Buxoro)-daraxt o'zagi.
17. O'g'log'//o'g'loq (Buxoro)//ogloq, ulog'.
18. Falla//palla (Buxoro, Samarqand)-og'iz suti.
19. Xappak (Buxoro)-qopqon.
20. Harra (Buxoro)-tirgovuch.

XULOSA

Xulosa o'rnida ta'kidlandiki, Buxoro shevasidagi ayrim so'zlarning O'zbek xalq shevalari lug'atida keltirilishi, ularning ma'no va ba'zan shakl jihatidan ham boshqa hudud shevalaridan faqrlanishi, ba'zi so'zlarning fors-tojik tillaridan olinganligi kabi bir qator fikrlar xususida fikrlar yuritildi. Shuningdek, mazkur so'zlarning faktik, leksik-semantik jihati, qiyosiy xususiyatlari kabi bir qator masalalari bo'yicha keyingi maqolalarga rejalashtirildi.

REFERENCES.

1. O'zbek xalq shevalari lug'ati. O'zbekiston CCP "Fan" nashriyoti. T. 1971.
2. Ashirboyev Samixon. O'zbek dialektologiyasi. // darslik//T.: <<Navro'z>> nashriyoti, 2016.- 136 b
3. Juraev B. O'zbek adabiyoti tili va dialektlari. -T.: Fan, 1963.
4. Reshetov V. V., Shoabduraxmonov Sh. O'zbek dialektologiyasi. -T.: O'qituvchi, 1978.
5. B. To'ychiyev, B. Xasanov. O'zbek dialektologiyasi. -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
6. Sh. Sh. Shoabdurahmonov. O'zbek adabiy tili va o'zbek xalq shevalari. -T.: Fan, 1962 yil.
7. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.